

М. И. ХМЕЛЬНИК

О ЗАДАЧЕ СТРУЙНОГО ОБТЕКАНИЯ ДУГИ НА КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

В настоящей статье рассматривается струйное обтекание дуги на произвольной криволинейной поверхности и дается математическая постановка этой задачи: задача сводится к решению системы из трех интегро-дифференциальных уравнений. Вывод этих уравнений получается использованием формулы Келдыша — Седова для смешанной задачи теории аналитических функций. Такая постановка задачи представляет интерес с точки зрения некоторых приложений.

§ 1. Струйные течения на поверхности

Будем рассматривать потенциальные течения идеальной несжимаемой жидкости по криволинейной поверхности при условии, что жидкость покрывает поверхность слоем постоянной толщины.

Струйными течениями на поверхности будем (по аналогии с плоскими течениями) называть течения, характеризующиеся образованием застойных областей, границами которых частично являются дуги обтекаемого контура, частично линии тока, на которых давление постоянно.

Для рассматриваемых течений по поверхности удовлетворяется уравнение Бернулли [1]

$$\frac{P}{\rho} + \frac{v^2}{2} = \text{const},$$

где: P — давление, v — скорость жидкости, ρ — ее плотность. Обозначая через P_0 и c давление и скорость на свободной струе (граничной линии тока) имеем:

$$\frac{P_0}{\rho} + \frac{c^2}{2} = \text{const}.$$

Отсюда следует, что при струйных течениях на поверхности, так же как и на плоскости, скорость на граничных линиях тока должна быть постоянной.

Течение на поверхности может быть охарактеризовано комплексным потенциалом течения (1)

$$w(p, q) = \varphi(p, q) + i\psi(p, q), \quad (1.1)$$

где p и q — криволинейные координаты поверхности, φ и ψ — потенциал скорости и функция тока. Составляющие скорости течения по направлениям координатных линий даются (для ортогональной сетки) формулами (1)

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{E}} \frac{\partial \varphi}{\partial p} = -\frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial \psi}{\partial q}$$

$$v_q = \frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial \varphi}{\partial q} = \frac{1}{\sqrt{E}} \frac{\partial \psi}{\partial p}$$

Таким образом, комплексный потенциал полностью определяет двумерное течение по поверхности. Для отыскания комплексного потенциала будем применять метод конформного отображения поверхности на плоскость (1), разработанный О. В. Голубевой. Найдя комплексный потенциал плоского течения, можно затем легко получить комплексный потенциал соответствующего течения по поверхности, подставив в выражение комплексного потенциала вместо координат плоскости их выражения через координаты поверхности.

Существует большой класс поверхностей, для которых можно так выбрать сетку координат, чтобы коэффициенты 1-ой квадратичной формы были представлены в виде:

$$\sqrt{E} = A(p)B(q),$$

$$\sqrt{G} = C(p)D(q),$$

$$F = 0.$$

Такие поверхности можно отобразить конформно на плоскость с помощью формулы (1)

$$Z_1 = X_1 + iY_1 = \int_{p_0, q_0}^{p, q} \frac{1}{a(p, q)} (\sqrt{E} dp + i\sqrt{G} dq), \quad (1.2)$$

где X_1 и Y_1 — координаты плоскости, (p_0, q_0) — фиксированная точка поверхности,

$$a(p, q) = B(q)C(p). \quad (1.2a)$$

интегрирующий множитель выражения

$$\sqrt{E} dp + i\sqrt{G} dq. \quad (1.2b)$$

Соотношение между скоростями течений на поверхности и плоскости (Z_1) дается формулами (1)

$$\begin{aligned} V_{1x} &= av_p, \\ V_{1y} &= av_q, \quad |V_1| = a|v|. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Беря различные аналитические функции от Z_1

$$Z_2 = L(Z_1) \quad (1.4)$$

будем получать и различные конформные отображения поверхности на плоскость. Между скоростями течений на плоскостях (Z_1) и (Z_2) будет зависимость:

$$V_2 = \frac{V_1}{L'(Z_1)}, \quad (1.5)$$

так как

$$\frac{dw}{dZ_2} = \frac{dw}{dZ_1} \frac{dZ_1}{dZ_2}$$

Из (1.5) и (1.3) следует, что между скоростями течений на плоскости (Z_2) и поверхности будут соотношения:

$$|V_2| = \frac{|a(X_2, Y_2)|}{T(X_2, Y_2)} |V_1|, \quad (1.6)$$

$$\arg V_2 = \arg \frac{a}{L'(Z_1)} + \arg V_1, \quad (1.7)$$

где:

$$T(X_2, Y_2) = |L'(Z_1)|. \quad (1.8)$$

Формула (1.6) приводит к следующим выводам. Если имеем струйное течение на поверхности, то застойной области на этой поверхности будет соответствовать застойная область на плоскости. На линиях тока ограничивающих эту застойную область, скорость будет определенной функцией координат, равной

$$V_2(X_2, Y_2) = \frac{c|a(X_2, Y_2)|}{T(X_2, Y_2)}. \quad (1.9)$$

Для множителя (a) можно на основании (1.2) записать

$$|a| = \sqrt{\frac{E dp^2 + G dq^2}{dX_1^2 + dY_1^2}} = \frac{ds}{dS_1},$$

где ds и dS_1 — соответствующие линейные элементы на поверхности и плоскости. Таким образом, $|a|$ равен растяжению поверхности при конформном отображении на плоскость (Z_1). А тогда, на основании геометрического смысла модуля производной аналитической функции, выражение

$$\frac{|a(X_2, Y_2)|}{T(X_2, Y_2)}$$

будет определять растяжение точек поверхности при отображении на плоскость (Z_2).

Если поверхность разветвляющаяся (2), то можно так ее отобразить на плоскость, чтобы растяжение было всюду одинаково. Следовательно, в этом случае можно так подобрать функцию $L(Z_1)$, чтобы множитель при c в выражении (1,9) был постоянной величиной. Тогда струйному течению на плоскости будет соответствовать струйное течение на поверхности. Для цилиндрических поверхностей достаточно взять $L = Z_1$, т. е. на плоскости (Z_1) будем для них получать струйное обтекание. Так как поверхность замкнутого цилиндра отображается на полосу в плоскости (Z_1) (1), то струйному обтеканию дуги на цилиндрической поверхности на плоскости (Z_1) будет соответствовать струйное обтекание решетки.

Для конических поверхностей можно взять в качестве функции $L(Z_1)$ выражение:

$$Z_2 = e^{Z_1}.$$

Струйному обтеканию на конусе, на этой плоскости также будет соответствовать струйное обтекание. Примеры таких течений на конусе рассмотрены в статьях автора [5,6].

В общем случае, когда поверхность не разветвляющаяся, на плоскости получаем течение, которое можно рассматривать как обобщение струйных течений: скорость на граничных линиях тока является не постоянной величиной, а наперед заданной функцией координат.

§ 2. Постановка задачи и сведение ее к плоской задаче

Будем исследовать струйное обтекание дуги на поверхности, в возможно более общей постановке. Схема обтекания изображена на рис. 1. Линия тока, проходящая через критическую точку A дуги

Рис. 1

(где скорость равна нулю), разветвляется в этой точке на две линии тока. Они идут вдоль дуги и плавно сходят с дуги в двух точках F_1 и F_2 , ограничивая за дугой застойную область. Эти граничные линии тока сходятся в некоторой точке C поверхности, имея в ней общую касательную.

Поток, набегающий на пластинку, предполагаем образованным некоторой системой источников, стоков и диполей. Не нарушая общности, можем считать, что число источников равно числу сто-

ков, причем каждому источнику соответствует той же мощности сток. Действительно, пусть существует среди заданных источников и стоков, некоторое число таких, что среди них нет источников и стоков равной мощности. Общая мощность всех источников и стоков на поверхности равна нулю (1). Поэтому и мощность указанной группы источников и стоков равна нулю. Возьмем произвольную точку поверхности и поместим в нее источники и стоки, так, чтобы каждому данному источнику (стоку) соответствовал в этой точке сток (источник) той же мощности. Очевидно, картина течения от этого не изменится. Тогда на поверхности мы получим одинаковое число источников и стоков, и каждому источнику будет соответствовать той же мощности сток. Будем считать заданными:

1) Вид обтекаемой дуги, определяемый ее уравнениями:

$$\left. \begin{aligned} p &= p(s), \\ q &= q(s), \end{aligned} \right\}$$

где p и q — криволинейные координаты поверхности, s — длина дуги от произвольной ее точки до некоторой фиксированной точки.

2) Координаты начала отсчета на обтекаемой дуге (p_1, q_1) (принимая за начало отсчета одну из точек срыва струй с дуги F_1).

3) Длина дуги s_0 .

4) Координаты источников и стоков (число их обозначим $2N_1$):

$$(p_{j+1}, q_{j+1}) \text{ и } (p_{-j}, q_{-j}), (j=1, 2, \dots, N_1).$$

5) Координаты диполей (число их обозначим N_2):

$$(p_{d_j}, q_{d_j}), (j=1, 2, \dots, N_2).$$

6) Мощность источников Q_j и моменты диполей M_j . По этим данным требуется определить комплексный потенциал течения $w(p, q) = \varphi(p, q) + i\psi(p, q)$ и характерные для потока параметры:

1) Скорость на струе — c .

2) Положение критической точки потока, которое может быть охарактеризовано отношением

$$x = \frac{s_1}{s_2},$$

где s_1 и s_2 — длины дуг AF_1 и AF_2 .

3) Положение точки совмещения струй (т. е. ее координаты p_c и q_c).

4) Направление скорости в точке C , которое может быть охарактеризовано углом δ_1 скорости с линией $q = \text{const}$ в этой точке.

Для решения задачи отображаем поверхность на плоскость (Z_2) , определенную формулой (1,4), причем функцию $L(Z_1)$ выберем так, чтобы отображение поверхности на плоскость (Z_2) было взаимнооднозначно. Для большого класса поверхностей, как конус, сфера, эллипсоид и ряд других, которые могут быть отображены на прямолинейную полосу в (Z_1) , в качестве (Z_2) можно взять

$$Z_2 = e^{iz_1} \text{ или } Z_2 = e^{z_1^2}, \quad (2,1)$$

в зависимости от того, параллельна ли полоса мнимой или действительной оси. (Ширину этой полосы всегда можно сделать равной 2π соответствующим подбором интегрирующего множителя a , который определяется с точностью до постоянного множителя). Для таких поверхностей, как незамкнутый цилиндр, которые на плоскость (Z_1) отображаются однозначно,

$$L(Z_1) \equiv Z_1.$$

Дуга на поверхности перейдет на плоскости (Z_2) , в дугу заданную параметрическими уравнениями:

$$\begin{aligned} X_2 &= X_2[p(s), q(s)] = X_2(s), \\ Y_2 &= Y_2[p(s), q(s)] = Y_2(s). \end{aligned} \quad (2,2)$$

Обозначая длину плоской дуги S , где:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^s \sqrt{\left(\frac{dX_2}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dY_2}{ds}\right)^2} ds = \\ &= \int_0^s \sqrt{\left(\frac{\partial X_2}{\partial p} \frac{dp}{ds} + \frac{\partial X_2}{\partial q} \frac{dq}{ds}\right)^2 + \left(\frac{\partial Y_2}{\partial p} \frac{dp}{ds} + \frac{\partial Y_2}{\partial q} \frac{dq}{ds}\right)^2} ds, \end{aligned} \quad (2,3)$$

можем получить естественные уравнения плоской кривой (2):

$$\begin{aligned} X_2 &= X_2(S), \\ Y_2 &= Y_2(S), \end{aligned} \quad (2,4)$$

если выразим из (2,3) s через S .

Начало отсчета длины дуги на плоскости будет определяться координатами точки F_1 :

$$X_{21} = X_{21}(p_1, q_1) \text{ и } Y_{21} = Y_{21}(p_1, q_1).$$

Соотношение между скоростями на поверхности и плоскости дано формулой (1,5), на струях скорость удовлетво-

ряет условию (1,9). Заметим, что в случае отображения (2,1)

$$T = |Z_2|. \quad (2,5)$$

В точке совмещения струй C угол скорости с осью OX_2 δ_2 связан с углом δ_1 соотношением:

$$\delta_2 = \arg V_2 = \arg \frac{a}{L'(Z_1)} + \delta_1. \quad (2,6)$$

Каждому источнику и стоку будет на плоскости соответствовать источник и сток той же мощности (1). Также каждому диполю на поверхности будет соответствовать диполь на плоскости (ибо диполь получается в результате слияния источника и стока). Если точка поверхности, где расположен диполь, переходит в бесконечно-удаленную точку плоскости, то потоку диполя на поверхности в плоскости будет соответствовать поступательный поток.

Уточним еще, что понимать под моментом диполя на поверхности.

Как и для плоских течений определим момент диполя соотношением:

$$\mathfrak{M} = \lim_{|\Delta z| \rightarrow 0} (Q \Delta z),$$

где

$$\Delta z = \sqrt{E}(p - p^*) + i\sqrt{G}(q - q^*).$$

С другой стороны, момент соответствующего диполя на плоскости равен (3):

$$Me^{ia} = \lim_{|\Delta Z_2| \rightarrow 0} (Q \Delta Z_2).$$

Далее для момента плоского диполя имеем:

$$\begin{aligned} Me^{ia} &= \lim \left(Q \frac{\Delta Z_2}{\Delta z} \Delta z \right) = \\ &= \lim \frac{\Delta Z_2}{\Delta z} \cdot \lim (Q \Delta z) = \frac{dZ_2}{dz} \mathfrak{M}. \end{aligned}$$

Таким образом между моментом плоского диполя и моментом диполя на поверхности будет существовать соотношение:

$$Me^{ia} = \frac{\mathfrak{M}}{a} \frac{dZ_2}{dZ_1}.$$

Момент диполя на плоскости будет отличаться от момента диполя на поверхности множителем, который зависит только от данной точки поверхности.

Подводя итог сказанному, получаем следующую постановку плоской задачи: дуга кривой обтекается потоком, образованным системой источников, стоков и диполей, с образованием застойной области за дугой; застойная область ограничена линиями тока, плавно сходящими с концов дуги и совмещающимися в некоторой точке (рис. 2); на этих

Рис. 2

линиях тока модуль скорости является известной функцией координат, определяемой формулой (1,9). Требуется определить комплексный потенциал потока и его параметры: c , угол скорости с осью абсцисс в точке C , отношение $\frac{S_1}{S_2}$, где S_1 и S_2 — длины дуг AF_1 и AF_2 , координаты точки совмещения струй CX_2 и Y_2 , если даны координаты источников, стоков и диполей:

$$Z_{+uj}, Z_{-uj} (j=1, \dots, N_1), Z_{dj} (j=1, 2, \dots, N_2),$$

мощности источников и стоков $Q_j (j=1, \dots, N_1)$, моменты диполей $M_j e^{i\alpha_j} (j=1, \dots, N_2)$, длина обтекаемой дуги S_0 , уравнения дуги и координаты одного из ее концов $F_1 = (X_{21}, Y_{21})$. Граничные условия задачи будут заключаться в том, что вблизи источников и диполей поток будет такой же, как и от одного только источника или диполя.

На плоскости мы таким образом получаем (как отмечалось ранее) течение с образованием застойной области, ограниченной линиями тока, на которых скорость является наперед заданной функцией координат. Задачи с переменной скоростью на струе рассматривались Н. Е. Жуковским [7]. Им дано точное решение нескольких конкретных задач. Задача об обтекании пластинки с отрывом струй, на которых

скорость переменная, рассматривалась М. И. Гуревичем [8]. Во всех упомянутых работах рассчитывались частные случаи, применяемые для решения методы основаны на том, что скорость задается как некоторая определенная функция параметрического переменного. Для задачи, разбираемой в настоящей работе, существенно, что скорость должна на струе удовлетворять заранее заданному условию. Вид этого условия может быть самый различный, в зависимости от рассматриваемой поверхности. Для решения задачи оказывается удобным применить метод, развитый Седовым Л. И. для решения задачи струйного обтекания криволинейной дуги (названный им „видоизменение метода Жуковского“ [4]). Этот метод легко можно обобщить для получения математической постановки рассматриваемой задачи.

§ 3. Метод решения

Задачу будем решать, определяя в области вспомогательного переменного (t) функции w и $\omega = \ln \frac{1}{c} \frac{dw}{dZ_2} = \ln \frac{|V_2|}{c} - i \arg V_2$. Тогда можем легко определить и Z_2 как функцию t :

$$\omega = \ln \left(\frac{1}{c} \frac{dw}{dZ_2} \right) \quad (3,1)$$

получаем:

$$\frac{dZ_2}{dt} = \frac{1}{c} e^{\omega} \frac{dw}{dt} \quad (3,2)$$

В качестве области вспомогательного переменного t берем верхнюю полуплоскость (рис. 3). Границы течения, т. е.

Рис. 3

контур пластинки и граничные линии тока переходят в действительную ось плоскости. Соответствие точек устанавли-

ваем так, чтобы точки A , F_1 и C переходили соответственно в точки $t=0$, $t=1$ и $t=\infty$. Тогда точке F_2 будет соответствовать некоторая точка $t=-f$ ($f>0$). Постоянная f под-
лежит определению. Источникам, стокам и диполям в плоскости (t) будут соответствовать точки, расположенные в конечной части верхней полуплоскости; обозначим их соответственно:

$$\begin{aligned} u_{+j} &= u_{+j1} + iu_{+j2}, \\ u_{-j} &= u_{-j1} + iu_{-j2}, \quad (j = 1, 2, \dots, N_1), \\ d_j &= d_{j1} + id_{j2}, \quad (j = 1, 2, \dots, N_2). \end{aligned}$$

При этом:

$$\begin{aligned} -\infty < u_{+j1} < \infty, \quad 0 \leq u_{+j2} < \infty, \\ -\infty < u_{-j1} < \infty, \quad 0 \leq u_{-j2} < \infty, \\ -\infty < d_{j1} < \infty, \quad 0 \leq d_{j2} < \infty. \end{aligned}$$

$2(2N_1 + N_2)$ координат этих точек также подлежат определению в процессе решения.

§ 4. Определение комплексного потенциала течения

Найдем w как функцию t . Определим сначала вид w вблизи особых точек, учитывая соответствующие граничные условия. Вблизи источника или стока ($Z_2 = Z_{2u}$, $t = u$),

$$w = \pm \frac{Q}{2\pi} \ln(Z - Z_{2u}).$$

Обозначив:

$$Z_2 = f(t),$$

получаем (с точностью до бесконечно-малых):

$$\begin{aligned} \bar{w}(t) &= \pm \frac{Q}{2\pi} [f(t) - f(u)] = \\ &= \pm \frac{Q}{2\pi} \ln \left[\left(\frac{df}{dt} \right)_{t=u} \cdot (t - u) \right] = \pm \frac{Q}{2\pi} \ln(t - u). \end{aligned}$$

Вблизи диполя ($Z_2 = Z_{2d}$, $t = d$):

$$\begin{aligned} w(t) &= \frac{-Me^{ia}}{2\pi} \frac{1}{Z_2 - Z_{2d}} = \frac{-Me^{ia}}{2\pi} \frac{1}{f(t) - f(u)} = \\ &= \frac{Me^{ia}}{2\pi} \frac{1}{\left(\frac{dZ_2}{dt} \right)_{t=u}} \frac{1}{t - d} \end{aligned}$$

Таким образом для функции $w(t)$ источники и стоки будут логарифмическими точками, диполи — полюсами первого порядка. Если рассматривать w как потенциал фиктивного течения в (t), то источникам и стокам в (Z_2) соответствуют источники и стоки той же мощности в (t); диполям в (Z_2) соответствуют диполи с моментом, отличающимся на комплексный множитель.

Построим теперь функцию $\Phi(t)$, которая в верхней полуплоскости имеет требуемые особенности и действительна на вещественной оси. Поставим в соответствие каждому источнику $t = u$ выражение:

$$Q \ln(t - u)(t - \bar{u}),$$

каждому диполю:

$$\frac{Me^{ia}}{\left(\frac{dZ_2}{dt} \right)_{t=d}} \frac{1}{t - d} - \frac{Me^{-ia}}{\left(\frac{dZ_2}{dt} \right)_{t=d}} \frac{1}{t - \bar{d}}.$$

(введем обозначения:

$$he^{a'} = \frac{1}{\left(\frac{dZ_2}{dt} \right)_{t=d}}, \quad a' = a + \gamma). \tag{4,1}$$

Сразу видно, что при вещественном t эти выражения действительны и притом ограничены, ибо особые точки этих выражений лежат вне вещественной оси.

Таким образом для функции $\Phi(t)$ можем написать выражение:

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= \frac{1}{2\pi} \ln \prod_1^{N_1} \left(\frac{t - u_{+j}}{t - u_{-j}} \cdot \frac{t - \bar{u}_{+j}}{t - \bar{u}_{-j}} \right)^{Q_j} - \\ &- \frac{1}{2\pi} \sum_1^{N_2} M_j h_j \left[\frac{e^{i(a_j + \gamma_j)}}{t - d_j} + \frac{e^{-i(a_j + \gamma_j)}}{t - \bar{d}_j} \right]. \end{aligned} \tag{4,2}$$

(При написании формулы учтено, что каждому Q_j соответствуют источник и сток).

Рассмотрим далее условия для w на границе течения AF_1CF_2A . В точке A положим $w = 0$. Тогда на линиях AF_1C и AF_2C $\psi = 0$, φ возрастает (т. к. скорости направлены от A к C) до некоторого конечного значения. Следовательно, AF_1CF_2A будет в области (w) соответствовать разрезанный отрезок оси $\psi = 0$ от 0 до некоторого конечного значения (рис. 4). Из сравнения рисунков (рис. 4 и рис. 3)

видно, что в $A (t=0)$, w должна иметь нуль второго порядка, т. е. вблизи точек A и C w будет иметь вид:

$$t \sim 0, w = \text{const} \cdot t^2 + \dots,$$

$$t \sim \infty, w = w(C) + \text{const} \cdot \frac{1}{t^2} + \dots$$

Рис. 4

Функция $\Phi(t)$ вблизи этих точек имеет разложения вида:

При $t \sim 0$,

$$\Phi(t) = \Phi(0) + t \left(\frac{d\Phi}{dt} \right)_{t=0} + \frac{t^2}{2} \left(\frac{d^2\Phi}{dt^2} \right)_{t=0} + \dots$$

при $t \sim \infty$,

$$\Phi(t) = \frac{c_1}{t} + \frac{c_2}{t^2} + \dots =$$

$$= \frac{1}{t} \left[\frac{d\Phi}{d\left(\frac{1}{t}\right)} \right]_{t=\infty} + \frac{1}{2t^2} \left[\frac{d^2\Phi}{d\left(\frac{1}{t}\right)^2} \right]_{t=\infty} + \dots \quad (4,3)$$

(как видно из (4,2) при $t=\infty$, $\Phi=0$). Если наложить условия:

$$\left(\frac{d\Phi}{dt} \right)_{t=0} = 0 \text{ и } \left[\frac{d\Phi}{d\left(\frac{1}{t}\right)} \right]_{t=\infty} = 0, \quad (4,4)$$

то функция $\Phi(t) = \Phi(0)$ будет удовлетворять всем условиям, наложенным на w .

Таким образом получаем для w формулу:

$$w = \Phi(t) - \Phi(0). \quad (4,5)$$

Запишем ещё условия, накладываемые на функцию $\Phi(t)$. Из (4,2):

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{2\pi} \sum_1^{N_1} Q_j \times$$

$$\times \left\{ \frac{1}{t - u_{+j1}} + \frac{1}{t - \bar{u}_{+j}} - \frac{1}{t - u_{-j}} - \frac{1}{t - u_{-j}} \right\} +$$

$$+ \frac{1}{2\pi} \sum_1^{N_2} M_j h_j \left\{ \frac{e^{ia_j}}{(t-d_j)^2} + \frac{e^{-ia_j}}{(t-\bar{d}_j)^2} \right\}; \quad (4,6)$$

$$\Phi\left(\frac{1}{t}\right) = \Phi(\tau) = \frac{1}{2\pi} \ln \prod_1^{N_1} \left(\frac{1 - \tau u_{+j}}{1 - \tau u_{-j}} \cdot \frac{1 - \tau \bar{u}_{+j}}{1 - \tau \bar{u}_{-j}} \right)^{Q_j} -$$

$$- \frac{1}{2\pi} \sum_1^{N_2} M_j h_j \left\{ \frac{e^{ia_j}}{1 - d_j \tau} + \frac{e^{-ia_j}}{1 - \bar{d}_j \tau} \right\} \tau. \quad (4,7)$$

Отсюда

$$\frac{d\Phi}{d\left(\frac{1}{t}\right)} = \frac{d\Phi}{d\tau} = \frac{1}{2\pi} \times$$

$$\times \sum_1^{N_1} Q_j \left[\frac{u_{-j}}{1 - \tau u_{-j}} + \frac{\bar{u}_{-j}}{1 - \tau \bar{u}_{-j}} - \frac{u_{+j}}{1 - \tau u_{+j}} - \frac{\bar{u}_{+j}}{1 - \tau \bar{u}_{+j}} \right] -$$

$$- \frac{1}{2\pi} \sum_1^{N_2} M_j h_j \left\{ \frac{e^{ia_j}}{(1 - d_j \tau)^2} + \frac{e^{-ia_j}}{(1 - \bar{d}_j \tau)^2} \right\}. \quad (4,8)$$

Подставляя в (4,6) $t=0$ и в (4,8) $t=\infty$ ($\tau=0$), получаем два уравнения:

$$1) \sum_1^{N_1} Q_j \left\{ \frac{u_{+j1}}{u_{+j1}^2 + u_{+j2}^2} - \frac{u_{-j1}}{u_{-j1}^2 + u_{-j2}^2} \right\} -$$

$$- \sum_1^{N_2} M_j h_j \frac{(d_{j1}^2 - d_{j2}^2) \cos \alpha_j' + 2d_{j1}d_{j2} \sin \alpha_j'}{(d_{j1}^2 + d_{j2}^2)^2} = 0, \quad (4,9)$$

$$2) \sum_1^{N_1} Q_j (u_{+j1} - u_{-j1}) + \sum_2^{N_2} M_j h_j \cos \alpha_j' = 0. \quad (4,10)$$

Эти уравнения связывают между собой мощности источников, моменты диполей и вспомогательные параметры: u_{+j} , u_{-j} и d_j .

§ 5. Определение комплексной скорости

Найдем зависимость $\omega(t)$. На границах течения ω должно удовлетворять условиям:

$$\omega_1 = \ln \frac{|V_2|}{c} = \ln \frac{|a|}{T} \text{ на } F_1C \text{ и } F_2C,$$

$$\omega_2 = -\delta \text{ на } AF_1,$$

$$\omega_2 = \pi - \delta \text{ на } AF_2,$$

где δ — угол касательной к обтекаемой дуге с осью абсцисс. Этот угол (т. к. дуга задана) является определенной функцией координат. Рассмотрим особые точки ω . Вблизи источника (или стока):

$$w = \pm \frac{Q}{2\pi} \ln(Z_2 - Z_{2u}),$$

$$\frac{1}{c} \frac{dw}{dZ_2} = \pm \frac{Q}{2\pi c} \frac{1}{Z_2 - Z_{2u}},$$

$$\omega = \ln \left(\frac{1}{c} \frac{dw}{dZ_2} \right) = - \ln(Z_2 - Z_{2u}) + \ln \left(\pm \frac{Q}{2\pi c} \right),$$

$$\omega(t) = - \ln(t - u) - \ln \left(\frac{dZ_2}{dt} \right)_{t=u} + \ln \left(\pm \frac{Q}{2\pi c} \right),$$

и с точностью до бесконечно-малых:

$$\omega(t) = - \ln(t - u).$$

Вблизи диполя:

$$w = - \frac{Me^{ia}}{2\pi} \frac{1}{Z_2 - Z_{2d}},$$

$$\frac{1}{c} \frac{dw}{dZ_2} = + \frac{Me^{ia}}{2\pi c} \frac{1}{(Z_2 - Z_{2d})^2},$$

$$\omega(Z_2) = - 2 \ln(Z_2 - Z_{2d}) + \ln \left(\frac{Me^{ia}}{2\pi c} \right),$$

$$\omega(t) = - 2 \ln(t - d) - 2 \ln \left(\frac{dZ_2}{dt} \right)_{t=d} + \ln \left(\frac{Me^{ia}}{2\pi c} \right).$$

Следовательно, диполи и источники для функции ω будут логарифмическими точками, причем для источников множитель перед знаком логарифма будет (+1), для диполей (-2). Для диполя, расположенного в бесконечности, мы имеем:

$$w = - \frac{Me^{ia}}{2\pi} Z_2.$$

$$\frac{1}{c} \frac{dw}{dZ_2} = - \frac{Me^{ia}}{2\pi c},$$

$$\omega = \ln \left(- \frac{Me^{ia}}{2\pi c} \right) = \text{const},$$

и в этом случае точка $t = d$ для функции ω не будет являться особой.

Рассмотрим теперь функцию:

$$\Omega = \ln \left\{ \prod_1^{N_1} \frac{(t - \bar{u}_{+j})(t - \bar{u}_{-j})}{(t - u_{+j})(t - u_{-j})} \prod_1^{N_2} \frac{(t - \bar{d}_j)^2}{(t - d_j)^2} \right\}. \quad (5.1)$$

Она имеет те же особенности, что и функция $\omega(t)$. На действительной оси ($t = t_1$), функция эта равна:

$$\Omega(t_1) = i\Omega^* = - 2i \left\{ \sum_1^{N_1} \left(\text{arccctg} \frac{t_1 - u_{+j}}{u_{+j}} + \text{arccctg} \frac{t_1 - u_{-j}}{u_{-j}} \right) + \sum_1^{N_2} \text{arccctg} \frac{t_1 - d_{j1}}{d_{j1}} \right\} + 2\pi i(2N_1 + N_2), \quad (5.2)$$

где $\rho = 0$ при $t > 0$ и $\rho = 1$ при $t < 0$.

Отсюда видно, что на вещественной оси $\Omega(t)$ чисто мнима, ограничена по модулю и равна нулю в бесконечности. (То, что $\Omega = 0$ в бесконечности видно и из (5.1)).

Рассмотрим теперь функцию:

$$\Omega_1(t) = \omega - \Omega + i\delta_2. \quad (5.3)$$

Эта функция будет регулярна в верхней полуплоскости, и в бесконечности вещественна и ограничена. Последнее следует из того, что при $t = \infty$ (т. е. в точке C):

$$\Omega = 0, \quad \text{Im } \omega = -i\delta_2,$$

и, следовательно:

$$\text{Im } \Omega_1 = 0,$$

$$\text{Re } \Omega_1 = \text{Re } \omega = \ln \frac{|V_2|}{c}$$

Для определения функции Ω_1 используем формулу Келдыша — Седова [9], определяющую регулярную в верхней полуплоскости функцию, заданную на действительной оси частично мнимыми, частично действительными значениями

на конечном числе отрезков оси. Если обозначить эту функцию $F(t) = u - iv$, то формула Келдыша — Седова имеет вид:

$$F(t) = \frac{1}{\pi i g(t)} \times \left[\sum_{k=1}^n \int_{b_{k-1}}^{a_k} \frac{u(\xi) g_2(\xi)}{\xi - t} d\xi - i \sum_{k=1}^n \int_{a_k}^{b_k} \frac{v(\xi) g_2(\xi)}{\xi - t} d\xi \right], \quad (5,4)$$

где $g(t) = \sqrt{\prod_{k=1}^n \frac{t - b_k}{t - a_k}}$, $g_2(\xi)$ — значение g при подходе к действительной оси сверху,

$$a_1 < b_1 < \dots < a_n < b_n = b_0;$$

на отрезках (a_k, b_k) заданы значения v , на отрезках (b_{k-1}, a_k) заданы значения u . Для применимости формулы Келдыша — Седова $F(t)$ должна удовлетворять трем условиям:

1°. У точек a_k функция $F(t)$ конечна.

2°. У точек b_k интеграл $\int_{a_k}^t F(t) dt$ конечен.

3°. Функция $F(t)$ ограничена и имеет действительное значение в бесконечности.

В нашем случае: число отрезков (a_k, b_k) равно 1,

$$g = \sqrt{\frac{t-1}{t+f}},$$

$$a_1 = -f, \quad b_1 = b_0 = +1,$$

$$u = \operatorname{Re} \Omega_1 = \ln \frac{|a|}{T}, \quad t \in (-\infty, -f) \text{ и } (1, +\infty),$$

$$v = -\operatorname{Im} \Omega_1 = \begin{cases} -\pi + \delta + \Omega^* - \delta_2 & \text{при } t \in (-f, 0), \\ \delta + \Omega^* - \delta_2 & \text{при } t \in (0, 1). \end{cases}$$

Условия 1°, 2°, 3° также выполняются (у точки $t=1$ выполняется даже более сильное условие о конечности функции Ω_1).

Относительно $g_2(\xi)$ заметим следующее. Выбираем главное значение $g(t)$ так, чтобы при $t = t_1 > 1$, g_2 было положительно.

Тогда:

$$\operatorname{на} (-f, +1) \operatorname{arg} g_2 = +\frac{\pi}{2}, \quad g_2 = i |g|,$$

$$\operatorname{на} (-\infty, -f) \operatorname{arg} g_2 = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0, \quad g_2 = |g| > 0.$$

Подставляя значения u , v и g в формулу (5,4), получаем для Ω_1 выражение:

$$\begin{aligned} \Omega_1(t) = & \frac{1}{\pi i \sqrt{\frac{t-1}{t+f}}} \left\{ \int_{-\infty}^{-f} \frac{\sqrt{\frac{\xi-1}{\xi+f}} \ln \frac{|a|}{T}}{\xi-t} d\xi + \right. \\ & + \int_{-f}^1 \frac{\sqrt{\frac{\xi-1}{\xi+f}} \ln \frac{|a|}{T}}{\xi-t} d\xi + \int_{-f}^1 \frac{\delta + \Omega^* - \delta_2}{\xi-t} \times \\ & \times \sqrt{\frac{1-\xi}{\xi+f}} d\xi - \left. \int_{-f}^0 \frac{\pi \sqrt{\frac{1-\xi}{\xi+f}}}{\xi-t} d\xi \right\} \quad (5,5) \end{aligned}$$

Здесь:

$$\sqrt{\frac{1-\xi}{\xi+f}} = \left| \sqrt{\frac{\xi-1}{\xi+f}} \right| \operatorname{на} (-f, 1).$$

Далее, имеем при $t < (-f, +1)$:

$$\begin{aligned} \Omega_1(t) = & \frac{1}{\pi i \sqrt{\frac{t-1}{t+f}}} \left\{ \int_{-\infty}^{-f} \frac{\sqrt{\frac{\xi-1}{\xi+f}} \ln \frac{|a|}{T}}{\xi-t} d\xi + \right. \\ & + \int_{-1}^{\infty} \frac{\sqrt{\frac{\xi-1}{\xi+f}} \ln \frac{|a|}{T}}{\xi-t} d\xi + \int_{-f}^1 \frac{\delta + \Omega^* - \delta_2}{\xi-t} \sqrt{\frac{1-\xi}{\xi+f}} d\xi - \\ & - i \frac{\delta_2 + \pi}{\sqrt{\frac{t-1}{t+f}}} - i(\delta_2 + \pi) - 2i \frac{\operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1}{f}}}{\sqrt{\frac{t-1}{t+f}}} + \\ & \left. + \ln \frac{\sqrt{f(1-t)} + \sqrt{t+1}}{\sqrt{f(1-t)} - \sqrt{t+f}} \right\} \quad (5,6) \end{aligned}$$

Функция $\Omega_1(t)$, определенная формулой (5,6), вообще не будет конечной в точке $t=1$. Поэтому для выполнения усло-

вия о конечности функции $\Omega_1(t)$ в точке $t=1$ потребуется, чтобы имело место уравнение:

$$\int_{-f}^{-1} \sqrt{\frac{\xi-1}{\xi+f}} \ln \frac{|a|}{T} d\xi + \int_{-1}^{\infty} \sqrt{\frac{\xi-1}{\xi+f}} \ln \frac{|a|}{T} d\xi + \int_{-f}^1 \frac{\delta + \Omega^*}{\xi-1} \sqrt{\frac{1-\xi}{\xi+f}} d\xi = \pi(\delta_2 + \pi) + 2\pi \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1}{f}} \quad (5,7)$$

Полученной формулы для $\Omega_1(t)$ еще недостаточно для определения этой функции, т. к. нам неизвестны $\frac{|a|}{T}$ и δ как функция от ξ . Поэтому необходимо еще получить уравнения для определения $\frac{|a|}{T}$ и δ как функций от t соответственно на интервалах $(1, \infty, -\infty, -f)$ и $(-f, +1)$. Эти уравнения выведены ниже.

Из формулы (5,3) получаем выражение для ω :

$$\omega(t) = \Omega_1(t) + \Omega(t) - i\delta_2, \quad (5,8)$$

где $\Omega(t)$ дано формулой (5,1).

§ 6. Определение координат плоскости течения

Из уравнения (3,1) получаем:

$$Z_2 = Z_{20} + \frac{1}{c} \int_{t_0}^t \frac{d\omega}{dt} e^{-\omega(t)} dt. \quad (6,1)$$

Полученное уравнение вместе с уравнением (4,5) дает в параметрическом виде зависимость между $\omega(t)$ и $Z_2(t)$.

§ 7. Определение коэффициентов h_j

Выразим коэффициенты h_j , входящие в выражение для ω , через остальные параметры. Из (4,1) и (3,2) имеем:

$$h_j e^{t_j} = \frac{1}{\left(\frac{dZ_2}{dt}\right)_{t=d_j}} = \frac{1}{c} e^{-\omega(d_j)} \left(\frac{d\omega}{dt}\right)_{t=d_j}$$

Вблизи $t=d_j$:

$$e^{-\omega(t)} = -e^{-\Omega_1(d_j) - \Omega_1'(d_j)(t-d_j) + \dots + i\delta_2(t-d_j)^2} \times \times 4d_{j2}^2 \left\{ \prod_{k=1}^{N_1} \frac{(d_j - \bar{u}_{+k})(d_j - \bar{u}_{-k})}{(d_j - u_{+k})(d_j - u_{-k})} \prod_{k=1}^{N_2} \left(\frac{d_j - \bar{d}_k}{d_j - d_k}\right)^2 \right\}$$

Далее из (4,2) и (4,5):

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{M_j h_j e^{t_j (a_j + i_j)}}{2\pi (t-d_j)^2} + A(t),$$

где $A(t)$ будет функция, регулярная вблизи точки $t=d_j$. Таким образом вблизи этой точки:

$$\frac{dZ_2}{dt} = e^{-\Omega_1(d_j) - \Omega_1'(d_j)(t-d_j) + \dots + i\delta_2} \times \times \left\{ \prod_{k=1}^{N_1} \frac{(d_j - \bar{u}_{+k})(d_j - \bar{u}_{-k})}{(d_j - u_{+k})(d_j - u_{-k})} \prod_{k=1}^{N_2} \left(\frac{d_j - \bar{d}_k}{d_j - d_k}\right)^2 \right\} \times \times \left\{ -2d_{j2}^2 \frac{M_j h_j e^{t_j (a_j + i_j)}}{\pi c} - (t-d_j)^2 A(t) \right\}$$

Переходя здесь к пределу при $t=d_j$ и, разрешая полученное равенство относительно $h_j e^{t_j}$, имеем окончательно:

$$h_j e^{t_j} = \sqrt{\frac{-\pi c}{2d_{j2}^2 M_j e^{i a_j} \prod_{k=1}^{N_1} \frac{(d_j - \bar{u}_{+k})(d_j - \bar{u}_{-k})}{(d_j - u_{+k})(d_j - u_{-k})} \times \times \prod_{k=1}^{N_2} \left(\frac{d_j - \bar{d}_k}{d_j - d_k}\right)^2 e^{\frac{\Omega_1(d_j) - i\delta_2}{2}}} \quad (7,1)$$

Из этих N_2 -формул можем найти $h_j e^{t_j}$ в зависимости от мощностей соответствующих диполей, координат источников и диполей в плоскости t и параметров c и δ_2 .

§ 8. Уравнения для определения δ и $\frac{|a|}{T}$ на отрезках вещественной оси

Уравнение для определения δ будем получать аналогично тому, как получается подобное уравнение Л. И. Седовым (9) для случая струйного обтекания дуги поступательным потоком.

Из (4,5)

$$\frac{dZ_2}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d\omega}{dt} e^{-\operatorname{Re} \omega(t)} \cdot e^{-i \operatorname{Im} \omega(t)}$$

При этом.

$$\operatorname{Im} \omega = \begin{cases} -\delta & (0 < t \leq 1) \\ \pi - \delta & (0 > t \geq -f), \end{cases}$$

$$\frac{d\omega}{dt} > 0 \text{ при } t > 0,$$

$$\frac{d\omega}{dt} < 0 \text{ при } t < 0.$$

Последние два неравенства получаются из сравнения (рис. 3) и (рис. 4).

Поэтому

$$\frac{dZ_2}{dt} = \pm \frac{1}{c} \frac{d\omega}{dt} e^{\pm \operatorname{Re} \omega} e^{i\delta} \quad (-f \leq t \leq 1), \quad (8.1)$$

причем знак (+) берется для $t > 0$.

С другой стороны, на основании известных формул дифференциальной геометрии можем написать:

$$\frac{dZ_2}{dt} = e^{i\delta} \frac{dS}{dt} = e^{i\delta} \frac{dS}{d\delta} \frac{d\delta}{dt} = e^{i\delta} R(\delta) \frac{d\delta}{dt},$$

где $R(\delta)$ — радиус кривизны обтекаемой дуги. Сравнивая полученную формулу с (8,1), получаем:

$$R(\delta) \frac{d\delta}{dt} = \pm \frac{1}{c} \frac{d\omega}{dt} e^{\pm \operatorname{Re} \omega} \quad (8.2)$$

Далее, имеем

$$\operatorname{Re} \omega = \operatorname{Re}(\Omega + \Omega_1 - i\delta_2) = \operatorname{Re} \Omega_1, \quad (8.3)$$

т. к. на оси абсцисс Ω — чисто мнимая величина.

Находя $\operatorname{Re} \Omega_1$ из (5,5), и подставляя это в (8,2) получаем окончательно интегрируемое уравнение:

$$\begin{aligned} R(\delta) = & \pm \frac{1}{\pi c} \left\{ \sum_{j=1}^{N_1} Q_j \left[\frac{t - u_{+j1}}{t^2 + u_{+j1}^2 + u_{+j2}^2 - 2tu_{+j1}} \right. \right. \\ & \left. \left. + \frac{t - u_{-j1}}{t^2 + u_{-j1}^2 + u_{-j2}^2 - 2tu_{-j1}} \right] + \right. \\ & \left. + 2 \sum_{j=1}^{N_2} M_j h_j \left[\frac{(t^2 + d_{j1}^2 + d_{j2}^2 - 2td_{j1}) \cos \alpha'_j -}{(t^2 + d_{j1}^2 + d_{j2}^2 - 2td_{j1})^2} \right. \right. \\ & \left. \left. - \frac{2d_{j2}(t - d_{j1}) \sin \alpha'_j}{(t^2 + d_{j1}^2 + d_{j2}^2 - 2td_{j1})^2} \right] \right\} \times \\ & \times \exp \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{t+f}{1-t}} \left\{ \int_{-\infty}^{-f} \frac{\sqrt{\frac{\xi-1}{\xi+f}} \ln \frac{|a|}{T}}{\xi-t} d\xi + \right. \\ & \left. + \int_{-f}^{\infty} \frac{\sqrt{\frac{\xi-1}{\xi+f}} \ln \frac{|a|}{T}}{\xi-t} d\xi + \operatorname{V. p.} \int_{-f}^1 \frac{\delta + \Omega^* - \delta_2}{\xi-t} \times \right. \end{aligned}$$

$$\times \left. \sqrt{\frac{1-\xi}{\xi+f}} d\xi - \operatorname{V. p.} \int_{-f}^0 \frac{\sqrt{\frac{1-\xi}{\xi+f}}}{\xi-t} d\xi \right\} \quad -f < t < 1, \quad (8.4)$$

Так как $\frac{|a|}{T}$ является известной функцией от X_2 и Y_2 , то для ее определения на интервалах $(-\infty, -f)$ и $(+1, +\infty)$, достаточно будет найти уравнения для определения X_2 и Y_2 на этих интервалах. Отделяя в (3,2) вещественную и мнимую части, получаем:

$$\begin{cases} \frac{dX_2}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d\omega}{dt} \frac{T}{|a|} \cos(\operatorname{Im} \omega), \\ \frac{dY_2}{dt} = -\frac{1}{c} \frac{d\omega}{dt} \frac{T}{|a|} \sin(\operatorname{Im} \omega), \end{cases} \quad (8.5)$$

т. к. на CF_2 и CF_1 , $\operatorname{Re} \omega = \ln \frac{|a|}{T}$. Для $\operatorname{Im} \omega$ на этих интервалах получаем из (5,9) и (5,6):

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} \omega(t) = & \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{t-1}{t+f}} \left\{ \operatorname{V. p.} \int_{-\infty}^{-f} \sqrt{\frac{\xi-1}{\xi+f}} \frac{\ln \frac{|a|}{T}}{\xi-t} d\xi + \right. \\ & \left. + \operatorname{V. p.} \int_{-1}^{\infty} \sqrt{\frac{\xi-1}{\xi+f}} \frac{\ln \frac{|a|}{T}}{\xi-t} d\xi + \right. \\ & \left. + \int_{-f}^1 \frac{\delta + \Omega^*}{\xi-t} \sqrt{\frac{1-\xi}{\xi+f}} d\xi \right\} + \Omega^*(t) - \delta_2. \quad (8.6) \end{aligned}$$

Для $\frac{d\omega}{dt}$ имеем то же выражение, что и в формуле (8,4).

Полученная система из трех интегрируемых уравнений позволяет определить δ , X_2 и Y_2 , а следовательно, и δ и $\frac{|a|}{T}$ как функции t на соответствующих промежутках интегрирования. После разрешения этих уравнений функция $\Omega(t)$ вполне определена.

§ 9. Определение постоянных

2(2N₁ + N₂) уравнений мы получаем, записав выражения для координат источников, стоков и диполей:

$$Z_{2uj} = Z_{21} + \int_0^{u_j} \frac{dZ_2}{dt} dt, \quad (j=1, \dots, N_1), \quad (9,1)$$

(u_j = u_{+j}, u_{-j}),

$$Z_{2dj} = Z_{21} + \int_0^{a_j} \frac{dZ_2}{dt} dt, \quad (j=1, \dots, N_2). \quad (9,2)$$

(Z₂₁ — координаты точки F₁).

2 уравнения получаем, записав выражение для определения точки совмещения струй:

$$Z_{2c} = Z_{21} + \int_0^{\infty} \frac{dZ_2}{dt} dt. \quad (9,3)$$

Длина дуги определится соотношением:

$$S_2 = \int_f^1 \left| \frac{dZ_2}{dt} \right| dt. \quad (9,4)$$

Положение критической точки определится равенством:

$$\frac{1}{2} = \frac{S_{21}}{S_{22}} = \frac{\int_0^1 \left| \frac{dZ_2}{dt} \right| dt}{\int_{-f}^0 \left| \frac{dZ_2}{dt} \right| dt}. \quad (9,5)$$

Присоединяя сюда еще уравнения (5,7), (4,9) и (4,10), мы получим для определения постоянных всего (4N₁ + 2N₂ + 7) уравнений. Следовательно, возможно определить (4N₁ + 2N₂ + 7) постоянных величин через остальные. Если задать координаты мощности и моменты источников, стоков и диполей, координату точки F₁, то будут однозначно определены постоянные:

$$a_{j1}, a_{j2}, u_{+j1}, u_{+j2}, u_{-j1}, u_{-j2} (4N_1 + 2N_2), \\ c, f, \delta_2, S_2, x_2, X_{2c}, Y_{2c}.$$

Таким образом, если заданы координаты источников, стоков и диполей, соответственно их мощности и моменты, а также одна из точек отрыва на дуге, то однозначно определяется длина дуги (т. е. положение второй точки отрыва струй), положение критической точки, а также положение точки совмещения струй и направление скорости в этой точке.

Если мы хотим произвольно задать длину дуги, то необходимо взять определенное значение для одной из действительных координат источников и диполей, т. е. их расположение не может быть вполне произвольным. Таким образом, если мы имеем произвольной длины дугу, то струйное обтекание будет возможно не при всяком ее расположении относительно особых точек течения.

§ 10. Течение на поверхности

Чтобы перейти к течению на поверхности, достаточно в формулах, полученных выше, подставить вместо X₂ и Y₂ их значения через p и q. Соотношение между координатами поверхности и комплексным потенциалом течения будет задано параметрическими уравнениями (4,5) и уравнением:

$$L \left[\int_{0,0}^{p,q} \frac{1}{a} (V\bar{E} dp + iV\bar{G} dq) \right] = \\ = L \left[\int_{0,0}^{p_0,q_0} \frac{1}{a} (V\bar{E} dp + iV\bar{G} dq) \right] + \\ + \frac{1}{c} \int_{t_0}^t e^{-\omega} \frac{d\omega}{dt} dt, \quad (10,1)$$

полученным из (6,1) подстановкой вместо Z₂ его выражения через p и q. Функция ω определяется так же, как и для плоской задачи. Рассмотрим еще соотношения между параметрами течения на поверхности. Из уравнений (9,1), (9,2) и (9,3) получаем (4N₁ + 2N₂ + 2) уравнения, поставив вместо Z_{2uj}, Z_{2dj}, Z_{2c} и Z₂₁ их выражения через p_{+uj}, q_{+uj}, p_{-uj}, q_{-uj}, p_{uj}, q_{uj}, p_c, p₁, q₁, $\frac{\omega}{a} \frac{dZ_2}{dZ_1}$ вместо Me^{ia}. Длина дуги определится соотношением:

$$s_0 = \int_{-f}^1 \sqrt{\left(\frac{dp}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dq}{dt} \right)^2} dt, \quad (10,2)$$

где $\frac{dp}{dt}$ и $\frac{dq}{dt}$ могут быть найдены из уравнения (10,1),

Еще одно уравнение получаем, определяя отношение, в котором критическая точка делит дугу:

$$\kappa = \frac{S_1}{S_2} = \frac{\int_0^1 \sqrt{\left(\frac{dp}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dq}{dt}\right)^2} dt}{\int_{-1}^0 \sqrt{\left(\frac{dp}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dq}{dt}\right)^2} dt} \quad (10,3)$$

Кроме того, по-прежнему будут иметь место уравнения (5,8), (4,9) и (4,10). Всего будем иметь $(4N_1 + 2N_2 + 7)$ уравнений. Из этих уравнений, считая остальные постоянные заданными, определяем $(4N_1 + 2N_2 + 7)$ постоянных: $(4N_1 + 2N_2 + 1)$ вспомогательных параметров $u_{+j_1}, u_{+j_2}, u_{-j_1}, u_{-j_2}; d_{j_1}, d_{j_2}; f$ и 6 параметров, характеризующих поток — скорость на струе s , координаты точки совмещения струй (p_c, q_c) , угол скорости с линией $q = \text{const}$ в этой точке δ_1 (найдя δ_2 , найдем δ_1 по формуле (2,6)), длину обтекаемой дуги S_0 и определяющее критическую точку отношение $\kappa = S_1/S_2$.

Таким образом, течение однозначно определяется, если заданы особые точки течения, форма обтекаемой дуги и положение одной из точек срыва струй с дуги.

Итак, решение задачи струйного обтекания дуги на поверхности можно свести к решению системы из трех интегродифференциальных уравнений (8,4) и (8,5). Таким образом, дана математическая постановка этой задачи.

Автором было получено решение задачи струйного обтекания на конусе с использованием этой математической постановки. Но следует отметить, что при изучении струйных течений на развертывающихся поверхностях, часто оказывается более удобным использовать не указанные уравнения, а рассматривать течение на плоскости — развертке поверхности, используя обычные методы теории струй.

ЛИТЕРАТУРА

1. О. В. Голубева. Исследование движений жидкости по криволинейной поверхности. Уч. записки МОПИ, т. XVII, Труды кафедр физики, в. 2, 1951.
2. Фиников. Дифференциальная геометрия. М., 1939.
3. Н. Е. Кочин, И. А. Кибель, Н. В. Розе. Теоретическая гидромеханика, т. I, М., 1949.
4. М. В. Келдыш, Л. И. Седов. Эффективное решение некоторых задач для гармонических функций, «ДАН СССР», т. XVI, № 1, 1937.
5. М. И. Хмельник. Некоторые типы струйных течений на конусе и плоскости, Ученые записки, МОПИ, т. LXXV, Труды кафедры теоретической физики, в. 4, М., 1959.

6. М. И. Хмельник. Струйное обтекание дуги на конусе с образованием конечной застойной области, Там же.

7. Н. Е. Жуковский. Определение движения жидкости при каком-либо условии данном на линии тока. Полн. собр. соч., т. III, М.—Л., 1936.

8. М. И. Гуревич. Некоторые замечания о стационарных схемах кавитационного обтекания пластины, «Изв. АН СССР» О. Т. Н. № 2, 1947.

9. Л. И. Седов. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики, М.—Л., 1950.